

АСАЛАРИЛАРНИ КИМЁВИЙ ВОСИТАЛАРГА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШДА ҲАР ХИЛ ОЗУҚАЛАРДА ФОЙДАЛАНИШ

¹Тўраев О.С., ²Жўраева Д.Р., ³Ахмедов Т.П., ⁴Шохназарова Ш.А., ⁵Эшмуродова. Х.Р.

¹ЧПИТИ асаларичилик бўлими мудири, профессор.

²ЧПИТИ бўлим мудири, қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича доктори (PhD).

³ЧПИТИ бўлим мудири, Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

⁴ЧПИТИ мустақил тадқиқотчи, ⁵Астрахан давлат техника университетининг Тошкент филиали талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928577>

Аннотация. Мақ олада асалариларни кимёвий воситаларга чидамлилигини ошириш мақсадида асалари оиласини ҳар хил биологик фаол моддалар билан озиклантирганда, асалариларнинг ёш авлодларини ўсиши ва ривожланишига таъсири ҳамда уларни кимёвий моддаларга нисбатан кўникма ҳосил қилишига таъсир этиши тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: асалари оиласи, кимёвий воситалар, озиклантириш чидамлилиги, мамотка, лимон, саримсоқ, аччиқ қалампир, пестицид, фазалон, биологик фаол моддалар.

Мавзунинг долзарблиги: Республика иқлим шароити асалари оиласини тезкор ривожлантиришга жуда қулай ҳисобланади. Шунинг учун ҳам, республикада боқилаётган асалариларнинг ҳар қандай ташқи ва кимёвий воситаларга чидамлилигини ошириш усуллари ишлаб чиқиш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Кейинги йилларда қишлоқ хўжалигининг асосий тармоғи бўлган асаларичилик соҳасига ўтказилаётган ислохотлар кенг қўлланиб келинмоқда. Асаларичиликни барча ҳудудларда барқарор ривожланишига тўсқинлик қилаётган бир қатор муаммолар борки, яъни қишлоқ хўжалиги экинлари зараркунандаларига ва касалликларига қарши курашда химикатлар ва пестицидларни кўпроқ ишлатилиши оқибатида, кўплаб асалари оилалари нобуд бўлмоқда, асаларилар захарланиши натижасида асал маҳсулоти етиштириш ҳажми камайиб кетмоқда ҳамда қишлоқ хўжалиги экинлари гуллари чангланиши пасайиб қолмоқда. Буларни албатта, тезроқ ечимини топиш ҳозирги кунинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Шу мақсадда, бизлар 2024 йил март ойидан бошлаб асалариларни кимёвий воситаларга чидамлилигини ошириш мақсадида, эрта баҳордан бошлаб асалари оилаларини ҳар хил биологик фаол озукалар билан озиклантириб турдик. Бу озукалардан болалар озукаси бўлган “Молютка”, ҳар хил витаминлар ва аминокислоталарга бой бўлган лимон меваси суви, ҳар хил бактерия ва микробларга қарши курашда ишлатиладиган саримсоқпиез ва аччиқ қизил қалампирнинг сувдаги эритмаларидан фойдаландик. Бу кўшимча биологик фаол моддалар, ҳар икки кунда бир маротаба 1 литр шакар шарбатига асалари оиласига 250-300 гр миқдорда, 50 % ли шакар шарбати озукасига қўшиб, асалариларнинг озукка охурчалари орқали бериб борилди.

1-расм. Асалариларни биологик фаол моддалар билан озиқлантириш жараёни

Тадқиқот ишларини олиб бориш учун, асалариларни, кимёвий воситаларга чидамлилигини ошириш мақсадида, бир неча вариантларда тажриба ишларини олиб бордик.

1. Болалар озуқаси бўлган “Молютка” сидан 1х1 миқдорда эритма тайёрлаб, ундан 50 мг даги миқдорини 50% ли шакар шарбатининг бир литрига қўшиб берилди.

2. Лимон шарбати тайёрланиб, улардан 10 мг миқдордагиси 1 литр шакар шарбатига қўшиб берилди.

3. Саримсоқпиёзни 2-3 бўлагини майдалаб, ҳосил бўлган сувидан 15 мг миқдорда, 50 % ли 1 литр шакар шарбатига қўшиб берилди.

4. Аччиқ қизил қалампирдан эритма тайёрланиб, унинг 15 мг ни 50 % ли 1 литр шакар шарбатига қўшиб берилди.

Тажриба гуруҳларида 2024 йил март ойидан бошлаб асалариларни кимёвий воситаларга чидамлилигини ошириш мақсадида, уларга ҳар хил таркибдаги биологик фаол озуқалар билан озиқлантиришнинг таъсирини ўрганиб чиқдик. Бу тўғрисидаги маълумотларни қуйидаги 1-жадвалда ҳам кўришингиз мумкин.

Тажриба гуруҳларида 2024-йил март ойида, биологик фаол озукалар билан озиклантирилган оилаларни ўсиши ва ривожланишига таъсири (n-10)

Гуруҳлар	Рам-калар сони	Ўй-лак-чалар сони	Она асаларининг кунлик тухум қўйиши (дона)	Сv, %	Оилада насл миқдори, (квадрат)	Сv, %
Молютка 50мг	7,0	6,0	742,5±0,07	15,1	89,0±1,2	21,4
Лимон суви, 10 мг	7,0	6,0	769,2±0,08	15,3	92,3±1,5	20,8
Саримсоқ суви, 15мг	7,0	6,0	777,5±0,07	14,4	98,4±1,8	20,9
Аччиқ қалампир (суви) 15 гр	7,0	6,0	797,4±0,08	15,0	98,7±1,9	21,2
Назорат гуруҳи	7,0	6,0	701,4±0,10	13,4	71,5±0,1	20,0

1-жадвал маълумотларидан кўриняптики, 2024 йил март ойида асалариларни кимёвий воситаларга чидамлилигини ошириш мақсадида уларни эрта баҳордан бошлаб асалари оилаларига кун ора, ҳар хил таркибдаги биологик фаол моддалар билан озиклантириб борилди, чунки эндигина вояга етган ишчи асаларилар организмда, ҳар хил биологик фаол моддалар таъсирини сингдириб, уларни кимёвий моддаларга чидамлилигини оширишда, уларни ташқи муҳит таъсирларини ўргатиб туриш зарур. Ана шу даврда асаларилар организми ҳар хил ташқи муҳитлар таъсирида ўзини ҳаётлилик даврида, уларга мослашиб келади ва ташқи оламда сепиладиган ҳар қандай кимёвий воситаларга бўлган чидамлилиги ошишига имкониятлар яратилади.

Бу озукалар ўзининг фаол моддалари билан она асалариларга ҳам таъсир қилиб унинг кунлик тухум қўйиши ва оилада насл миқдори ҳам кунсайин ортиб боришига таъсир этиши кузатилди. Натижада, I -тажриба гуруҳида март ойида, она асаларини кунлик тухум қўйиши 742,5 донани, II - тажриба гуруҳида 769,2 донани, III - тажриба гуруҳида 777,5 донани ва IV- тажриба гуруҳида эса 797, 5 донани ташкил этганлиги аниқланди. Худди шундай, март ойида оилада насл миқдори ҳам бир меъёрда ошиб борганлигини кўришингиз мумкин.

I- тажриба гуруҳида насл миқдори 89,0 квадратни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич назорат гуруҳида 71,5 квадратни ташкил этган ёки бу кўрсаткич, тажриба гуруҳида, назорат гуруҳига нисбатан 17,6 квадратга ёки бу кўрсаткич 124,6% га кўпдир. Шунингдек, II- тажриба гуруҳида ҳам оилада насл миқдори 95,7 квадратни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич назорат гуруҳида 71,5 квадрат бўлган. Тажриба гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан насл миқдори 23,9 квадратга кўп, бўлган бўлган ёки бу 133, 8% ни ташкил этади.

Шунингдек III ва IV- тажриба гуруҳларида ҳам оилада насл миқдори бир меъёردа ўсиши кузатилди.

Худди шундай, юқорида кўрсатилган тажрибаларни бизлар 2024 йил апрель ойида ҳам такрорлаб, яхши натижаларга эришдик. Бу тўғридаги маълумотлар қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2- жадвал

Тажриба гуруҳларида 2024 йил апрел ойида биологик фаол моддалар билан озиклантирилганда уларни асалари оиласини ривожланишига таъсири (n-10)

Гуруҳлар	Рамка-лар сони (дона)	Ўйлак-чалар сони дони	Она асаларини кунлик тухум қўйиши (дона)	Сv,%	Оилада насл миқдори (квадра)	Сv,%
Малютка (50 гр)	10,1	8,1	1629,1±0,10	18,5	195,5±0,1	21,4
Лимон (10 мг)	10,3	8,9	1634,1±0,11	18,6	196,1±0,2	21,8
Саримсоқ (15 мг)	10,5	9,0	1653,3±0,8	19,0	188,4±0,3	20,8
Аччик қалампир (10 гр)	10,6	9,2	1700,8±0,7	18,8	195,7±0,4	20,9
Назорат гуруҳи	9,8	7,9	1501,1±0,9	17,5	179,1±0,5	17,9

2-жадвал маълумотларидан кўриняптики, 2024 йил апрель ойида она асаларини кунлик тухум қўйиши назорат гуруҳида 1501,1 донани ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич I-тажриба гуруҳида 1629,1 донани ташкил этган. Бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 128,0 донага кўп, ёки бу 108,5% ни ташкил этмоқда, Бу кўрсаткичлар II- тажриба гуруҳида она асаларини кунлик тухум қўйиши 1634,1 донани, III- тажриба гуруҳида 1653,3 донани ва I V -тажриба гуруҳида эса 1700,8 донани ташкил этганлиги аниқланди. Бу кўрсаткич назорат гуруҳига нисбатан 108,6% га кўплигини кўрсатиб бермоқда. Шунингдек, апрель ойида ҳам асалари оилаларида насл миқдори кўпайиши кузатилди. Хусусан, I- тажриба гуруҳида насл миқдори 195,5 квадратни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич назорат гуруҳида 197,7 квадратни ташкил этган. II- тажриба гуруҳида 196,1 квадратни, III - тажриба гуруҳида 198,4 квадратни ва I V- тажриба гуруҳида эса 189,1 квадратни ташкил этмоқда. IV- тажриба гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан 6,6 квадратга кўп бўлиб, бу кўрсаткич 103,5 % ни ташкил этмоқда.

Тажриба гуруҳларидаги Карпат зотли асалари оилаларида биологик фаол озукалар билан озиқлантиришнинг она асаларини кунлик тухум қўйишини ошишига таъсирини қўйидаги 2-расм диаграммасидан ҳам кўришингиз мумкин.

2-расм. Карпат зотли асалари оилаларини биологик фаол озукалар билан озиқлантирилганда она асаларини кунлик тухум қўйишига таъсири диаграммаси.

2-расм маълумотларидан кўринаяптики, Карпат зотли асалариларни фазалон пестицидига чидамлилигини оширишда, асалари оиласини турли хил биологик фаол озукалар билан озиқлантирилганда, она асалариларни кунлик тухум қўйишига таъсири тўғрисида маълумотлар келтирилган. Диаграмма маълумотларидан кўринаяптики III ва IV тажриба гуруҳларидаги она асаларилар бошқа гуруҳдаги асалари оилаларига нисбатан она асаларини кунлик тухум қўйиши анча миқдорда кўплиги билан кескин фарқ қилишини кўришингиз мумкин.

Худди шундай, тажриба гуруҳларида асалари оиласида насл миқдорини ошишига таъсири каби кўрсаткичлар ҳар хил усулларда ўрганиб чиқилган. Бу тўғридаги маълумотларни қўйидаги 3-расм диаграммасидан ҳам кўришингиз мумкин.

3-расм. Карпат зотли асалари оилаларини биологик фаол озуқалар билан озиклантирилганда асалари оиласидан насл миқдорига таъсири диаграммаси.

3-расм маълумотларидан кўринаяптики, Карпат зотли асалариларни фазалон пестицидига чидамлилигини оширишда асалари оиласини турли хил биологик фаол озуқалар билан озиклантирилганда асаларилари оиласида насл миқдорига таъсири тўғрисида маълумотлар келтирилган. Диаграмма маълумотларидан кўринаяптики III -чи ва IV-чи тажриба гуруҳларидаги асалариоиласидан насл миқдорини ошишига анча миқдорда кўплиги билан кескин фарқ қилишини кўришингиз мумкин.

Хулоса. 1. Тажриба гуруҳларида кўрсатилган асалариларни кимёвий воситаларга чидамлилигини оширишда биологик фаол озуқалардан “Молютка” болалар озуқаси ва лимон суви шарбати асалариларни фазалон пестицидига нисбатан чидамлилиги даражасига анча паст таъсир этган, натижада бундай гуруҳларда фазалон пестицидига нисбатан таъсири 80,0-86,6 % гача асаларилар нобуд бўлганлиги аниқланди.

2. Тажриба гуруҳларидаги (III- ва IV- тажриба гуруҳлари) саримсоқпиез ва аччиқ қизил қалампир кўшимчаларидан кўшилган вариантларга, фазалон пестицидига нисбатан чидамлилик хусусияти 50, 2 ва 60,0% бўлганлиги аниқланди.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2017 йил 16 октябрдаги “ Республикада асаларичилик тармоғини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 233-сонли қарори, Қишлоқ хаёти газетаси, 2017йил 17 октябрь.
2. Богоявленский С.Г. Мертц А.А. Временно изоляция пчел в ульях ж. Пчеловодства, 2001. № 4.
3. Броварский В. Суярлов Ш; Бриндза Я. Отченешко В.
4. Асаларичиликда тажриба ишлари; Тошкент, 2021.
5. Набиев А. Асалариларни захарли химикатлардан асранг! “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали, 1970, N 3, 57-58 бетлар

6. 4.Соловьёва Л.Ф. Инструкция по профилактике отравления пчел пестицидами. Москва, 1989, стр 23.
7. 5.Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги вазирлигининг “ Асалариларнинг захарли химикатларидан асраш тўғрисида йўриқнома. Тошкент, 2019 й.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2017 йил 16 октябрдаги “ Республикамизда асаларичиликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 2333-сонли қарори, Қишлоқ ҳаёти газетаси, 2017 йил 17 октябрь.